

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Depok**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

Edunitas.com

@edunitas

edunitas.com

infokuliahkaryawan

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Depok – Jawa Barat yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Barat

Depok

Politeknik LP3I Depok

Jl. Raya Bogor KM38 No.56, Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16415.

www.pljdepok.web.id

Program Studi:

- D3-Administrasi Bisnis
- D3-Hubungan Masyarakat
- D3-Komputerisasi Akuntansi
- D3-Manajemen Informatika
- D4-Administrasi Bisnis Internasional

STIE GICI Business School Depok

Jl. Raya Citayam RT 001/ 005 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Depok (Samping Permata Depok Residence).

www.stiegici.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S2-Magister Manajemen

STIE Hidayatullah Depok

Jl. Raya Kalimulya, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

www.stiehidayatullah.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

● **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

● **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

● **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 [infokuliahkaryawan](https://www.infokuliahkaryawan.infoptsterbaik.com)

[infoptsterbaik](https://www.infoptsterbaik.com)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Bebas Pulsa :

 0 800 1234 000

 0811 1104 824

 0811 1104 827

 0811 1129 907

 0811 1129 906